

TÍTULO: FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS E CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES DE PROJETOS SOCIAIS NO CEARÁ

DOI: 10.5281/zenodo.17842736

AUTORES: BRENDA PINHEIRO EVANGELISTA, SARAH DE SOUSA CARVALHO, THAIS RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, KAREN LOUANNY LIMA DE OLIVEIRA, FABIANE DO AMARAL GUBERT

INTRODUÇÃO: O CONSUMO DE ÁLCOOL NA ADOLESCÊNCIA É UM PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA QUE COMPROMETE O DESENVOLVIMENTO BIOPSISSOCIAL DOS JOVENS. OS FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS, COMO IDADE, RENDA, ESCOLARIDADE, CONTEXTO FAMILIAR E INFLUÊNCIA DOS PARES, PODEM IMPACTAR SIGNIFICATIVAMENTE O INÍCIO PRECOCE E A FREQUÊNCIA DO USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS. **OBJETIVO:** INVESTIGAR OS DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS ASSOCIADOS AO CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES VINCULADOS A PROJETOS SOCIAIS NO ESTADO DO CEARÁ. **MÉTODO:** ESTUDO TRANSVERSAL COM 462 ADOLESCENTES DE DIFERENTES MUNICÍPIOS DO CEARÁ, PARTICIPANTES DO PROJETO RESENHA DA PREVENÇÃO. A COLETA DE DADOS FOI REALIZADA POR MEIO DE QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO, COM VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS, DE SAÚDE E USO DE SUBSTÂNCIAS. OS DADOS FORAM ANALISADOS COM O AUXÍLIO DO SOFTWARE SPSS, UTILIZANDO ESTATÍSTICA DESCRITIVA. O PROJETO FOI APROVADO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA, COM PARECER Nº 7.575.129. **RESULTADOS:** A MAIORIA DOS ADOLESCENTES ESTAVA NA ADOLESCÊNCIA PRECOCE (58,7%), COM MÉDIA DE 14 ANOS, ERA CIGGÊNERO (92,9%), PARDA (60,6%), SOLTEIRA (98,9%) E ESTUDAVA EM ESCOLAS PÚBLICAS (84,8%). CERCA DE 63% VIVIAM COM RENDA FAMILIAR DE ATÉ DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. QUANTO AO USO DE ÁLCOOL, 78,8% NUNCA HAVIAM CONSUMIDO; 14,7% RELATARAM INGESTÃO NO ÚLTIMO ANO E 8% PRATICARAM BINGE DRINKING. O ACESSO AO ÁLCOOL SE DEU POR TERCEIROS (6,1%) OU COMPRA DIRETA (6,1%). O USO DE CIGARRO ELETRÔNICO (10,2%) FOI MAIOR QUE O DE CIGARRO COMUM (3,2%). O CONVÍVIO SOCIAL MOSTROU QUE 23,2% RELATARAM QUE MAIS DA METADE DOS AMIGOS CONSOMEM ÁLCOOL, E 17,3% QUE SE EMBRIAGAM COM FREQUÊNCIA. OS DADOS EVIDENCIAM UM PERFIL DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, O QUE PODE INFLUENCIAR NO RISCO DE INICIAÇÃO PRECOCE AO ÁLCOOL. A PREDOMINÂNCIA DE CRENÇAS NEGATIVAS SOBRE O USO DE SUBSTÂNCIAS MOSTRA QUE HÁ PERCEPÇÃO DE RISCO. **CONCLUSÃO:** O CONSUMO DE ÁLCOOL ENTRE ADOLESCENTES MOSTROU-SE ASSOCIADO A FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS COMO RENDA, ESCOLARIDADE E CONTEXTO SOCIAL.

PALAVRAS-CHAVE: SAÚDE DO ADOLESCENTE; DETERMINANTES SOCIAIS DE SAÚDE; CONSUMO DE ÁLCOOL POR MENORES.